

MUAMMOLI METODLAR VOSITASIDA O'QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH.

Bosimova Mahliyo Dilshod qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang'inch ta'lim fakulteti 1-bosqich talabasi

Olloqulova Farzona Umedillayevna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7701281>

Annotasiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish, ularda nazariy olingan bilimlarni mustahkamlash va nazariy bilimlar asosida tadqiqotchilik faoliyatini yo'lga qo'yish va amaliy tajriba asosida o'rganishni tashkil etish, innovatsion ta'lim muhitini yaratish, o'quvchilarning ijodkorligini yanada oshirish, interfaol metodlarni qo'llash orqali boshlang'inch sinf o'quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish haqida.

Kirish so'zlar. Tadqiqot, malaka, bilim, tajriba, ko'nika, boshlang'ich sinf, faoliyat, metod, o'quvchi, nazariya.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etish asosan muammoli darslarni tashkil etishdan boshlanadi. Bunda asosan o'qituvchi tomonidan muammo qo'yiladi va o'quvchilar bilan birgalikda tadqiqot ishlari olib borilib yechim topiladi, o'qituvchi muammoni qo'yadi va o'zi yechadi, o'quvchilarning o'zlari muammoni qo'yadilar va uning yechimi topadilar. Bunda o'qituvchilar nafaqat o'zlari ijodiy yondashuv balki o'quvchilar ham tadqiqot faoliyati va tizimli fikrlashga o'rgatiladi. O'quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini muammoli ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirish eng qulay usullardan bir hisoblanadi, ya'ni insonni fikrlashi muammoli vaziyatni hal etishdan boshlanishi hamda uning muammolarini aniqlash, tadqiq etish va yechish qobiliyatiga ega ekanligidan kelib chiqadi. O'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyati ham muammoning qo'yilishi, tanlangan mavzuga oid nazariyalarni o'rganish, tadqiqot farazini ilgari surish, tadqiqot metodikalarini tanlash va amalda ularni o'zlashtirish, material to'plash, ularni tahlil qilish, umumlashtirish, shaxsiy xulosalar chiqarish kabi haqiqiy-ilmiy tadqiqot bosqichlariga muvofiq tarzda quriladi.

V.S.Lazarevning olib borgan ishida tadqiqot faoliyatini rivojlantirish uchun harakatlar ketma-ketligi ishlab chiqildi. Tadqiqot muammosini o'rganish unga yechim topish, hal qilish jarayonida quyidagi bosqichlardan o'tish kerak:

1. O'quvchilarni faoliyatga undash talab qilinadigan vaziyatda kiritish.
2. Natijani baholash mezonlari yoki usulini ishlab chiqish.

3. Harakatning bajarilishini rivojlantish.
4. Natijani baholash va muhokama qilish.
5. Harakat uslubini “tuzatish” ni ishlab chiqish.
6. Harakatning qayta bajarilishi.
7. Natijalarni baholash.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tadqiqot jarayonida tadqiqotchilik pozitsiyasi, ya‘ni o‘zi uchun izlanish olib borish uchun ahamiyatli bo‘lgan asos shakllanadi. Faylasuf va psixologlarni aytishicha har bir kishida barmoqlar bo‘lsada, mo‘yqalam va bo‘yoqlar sotib ola olsa ham, lekin bu uni rassom qilmaydi. Qiziqishdan tashqari yana o‘quv tirishqoqlik, mahorat, faollik kabi xislatlar bo‘lishi lozim. Demak, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirishda bolalarda qiziqish bilan bir qatorda intellektual fikrlash qobiliyatini ham shakllantirish kerak. Tadqiqot faoliyatini shakllantirishda ilmiylik standartini taminlaydigan talab tavsiyalarga bo‘lgan ehtiyoj kuchayadi. Tadqiqot texnologiyasi mana shu ehtiyojni qondiradi. Tadqiqot texnologiyasi-bu ilmiy mehnatni tashkil qilishga oid, qoidalar, tavsiyalar va talabalar majmuidir. Eng muhim talab va qoidalar quyidagilardan iboratdir.

1. Tadqiqotni amalga oshirishda izlanish faoliyatini, izchilligi va ketma-ketligini ta‘minlash zarur.
2. Diqqatni dolzarb, nazariy va amaliy ahamiyati asoslangan mavzu yoki ilmiy muammoga qaratish lozim.
3. Tadqiqot maqsadi va vazifalarini to‘g‘ri ta‘riflash, bayonini berish.
4. Ish reja va tadqiqot bosqichlarini mumkin qadar aniq tuzib chiqish, zarur vositalar (kompyuterlar, modemlar, disklar, antivirus dasturlar, eksperiment asbob uskunalari va boshqalarni) oldindan tayyorlab qo‘yish.
5. Birinchi bosqichda belgilangan ishni oxirigacha yetkazmasdan boshqasiga o‘tilmaydi. Aks holda oldingi bosqichda yo‘l qo‘yilgan xatolik keyingi bosqichdagi natijaga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.
6. To‘plangan ma‘lumotlarni sifatli qayta ishlash. Bu mavjud g‘oya va ochilgan yangi hodisani to‘g‘ri baholash imkoniyatini beradi.
7. Olinayotgan natijalarni ilmiylik me‘yori asosida nazorat qilib borish, zaruriyat tug‘ilganda shakllanayotgan tasavvurlarga o‘zgarish kiritish.
8. Aniq, matiqan asoslangan tajribada tasdiqlangan xulosalarga kelish. Bu bilan yangi g‘oya yoki nazariya ishlab chiqish uchun zamin yaratiladi.
9. Tadqiqot natijalarini rasmiylashtirishda qabul qilingan talablarga rioya qilish.

Boshlang‘ich sinflarda tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirishda ijodiy izlanish muhitini tashkil etish, yosh tadqiqotchilarni tayyorlash va o‘stirish ko‘p jihatdan

sinf rahbariga bog'liq. Tabiiyki, o'quvchi va o'qituvchining g'ayrat shijoati, fanga fidoyiligi, tirishqoqligi tadqiqotchilik faoliyatida muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy pedagogika. A.Musurmonova Toshkent."O'zkitobsavdo" nashriyoti. 2020
2. Jelf Helstead Navigating the new pedagogy.
3. Aleks Muur."Ta'lim berish va ta'lim olish:pedagogika,ta'lim dasturi va tarbiya"Rutledj 2-nashr .2012 y

